

FUTBOLCHILARDA TANA MUVOZANATINI SAQLASH BARQARORLIGINING
AHAMIYATI VA UNING JARIMA TO'PLARINI ANIQ BAJARISHNI
TA'MINLASHDAGI O'RNI: PENALTI MISOLIDA

G'ofurov Bahodir Xoshimovich

O'zDITSU Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati kafedrası.

E-mail: bahodir.gofurov@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225428>

Annotatsiya. Maqolada futbolchilarda tana muvozanatini saqlashning barqarorligi va uning jarima zarbalarini bajarish aniqligini ta'minlashdagi ahamiyati bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari penaltilar misolida tahlil qilingan. Vestibulyar apparat mashg'ulotlari aniq maqsadli harakat harakatlari, shu jumladan, futbolda penalti ko'rinishidagi jarima zarbalari barqarorligini oshirish vositasi sifatida qo'llanilishi tajribada aniqlandi.

Kalit so'zlar: futbol, jarima zarbasi, zarbalar, aniqlik, barqarorlik, muvozanat, vestibulokinetik mashqlar.

Deyarli barcha jamoaviy sport turlarida standart deb ataladigan harakatlar erkin zarbalar shaklida yoki oddiygina erkin amalga oshirilgan o'yin texnikasi sifatida amalga oshiriladi, ular yordamida siz gol (ochko) olishingiz mumkin. Ammo bunday penaltilar qatorida o'z maqsadiga ko'ra gollari natijaga erishish mumkin bo'lgan, hisobni taqqoslashni, o'yinda yoki chempionatda g'alaba qozonishni ta'minlaydiganlar ham bor.

Bu, masalan, futbolda - penalti, qo'l to'pida – 7 m - erkin to'p, basketbolda - erkin to'p va boshqalar. Biroq, raqobatli o'yinlarda hatto eng mashhur o'yinchilar ham bunday penalti tepishda xatoga yo'l qo'yib, to'pni ustunga yo'naltirishini yoki darvoza yonidan o'tishini isbotlashning hojati yo'q. Mutaxassislarning fikricha, bunday xatolarning sabablari, xususan, futbolda, beqaror ruhiy uyg'unlik yoki stress, yetarlicha tajriba, texnika yoki taktikaga aralashish, charchoq va hokazo. (V.N. Guba, 2010, 113-134-betlar; S.V. Golomazov, 2003, 112-127-betlar; S.V. Radionov, 2010, 154-158-betlar; D.P. Nekrasov, I.V. Segal, 2319-bet.).

Shu bilan birga, turli yosh va malaka toifasidagi futbolchilarning mashg'ulotlarini vizual kuzatishlar, murabbiylar bilan norasmiy suhbatlar, sinov va tadqiqotlarimiz natijalari bizni bunday jarima zarbalarining muvaffaqiyatsizligining yashirin sabablaridan biri ekanligiga ishonтирамоqda. futbolda jarimalar to'p bilan ham, to'psiz ham o'yin davomida amalga oshiriladigan yuqori tezlikdagi chiziqli va burchakli tezlanishlarning ta'siri natijasida yuzaga keladigan vestibulyar analizator retseptorlarining tirnash xususiyati oqibatlaridir. Shu nuqtai nazardan, aylanish harakatlariga ega bo'lgan bunday chiziqli va burchakli tezlanishlar vestibulyar analizatorning funksiyasini yaxshilashi mumkinligi ta'kidlangan ishlar ham qiziq [V.I. Lyax, 2006, p. 133-142; A.S. Nazarenko, A.S. Chinkin, 2015, p. 78-85; A.S. Nazarenko, N.Sh. Xasnutdinov, 2016, s. 157-160]. Biroq, bir qator yuqori malakali futbolchilarni jalb qilgan holda o'tkazilgan sinov tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, turli tekislikli aylanma harakatlarga vestibulyar reaksiyalarning barqarorligi esa o'ta yetarli emas edi.

Tadqiqotning maqsadi -tajriba sharoitida futbolchilarda aylanma yuklamalar ta'siri fonida penaltilar seriyasini bajarish aniqligi mashg'ulotlarining samarasini o'rganishdan iborat.

Tadqiqotni tashkil etish . Tadqiqotning belgilangan maqsadini hal qilish uchun har biri 12 kishidan iborat ikki guruh malakali futbolchilarni jalb qilgan holda 10 oylik pedagogik tajriba guruhlari tashkil etildi, ulardan biri nazorat guruhi, ikkinchisi tadqiqot guruhlari edi.

Nazorat guruhi (NG) standart dastur bo'yicha haftasiga 5 marta 3 soatdan akademik shartlarda o'qidi va tadqiqot guruhi (TG) xuddi shu dastur bo'yicha o'rganildi, faqat ushbu guruhning futbolchilari har kuni ertalab soat 8.00 dan 8.45 gacha, murabbiy- nazorati ostida tananing va boshning ko'p tekislikli aylanish harakatlarini amalga oshirdilar. (o'tirish, turish, tanani oldinga va orqaga egish, salto, 6 va 3 m diametrli aylana bo'ylab yugurish, soat sohasi

bo'ylab va teskari yo'nalishda), Bundan tashqari, TG har bir mashg'ulotning oxirida 20 daqiqa davomida 1 m2 o'lchamdagi va asosiy darvoza chetlarida o'rnatilgan nishonlarga zarbalar bo'yicha penalti aniqligini mashq qildi. Har safar zarbalar goh tanani 10 marta chapga aylantirish natijasida, goh shu yuklama ta'sirida, lekin tanani o'ngga aylantirish natijasida amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Rejalashtirilgan maqsad doirasida olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, pedagogik tadqiqot boshlanishidan oldin har ikki guruh futbolchilarida qayd etilgan statik va dinamik muvozanatni saqlash davomiyligining boshlang'ich o'rtacha qiymatlari o'zgardi va o'ta ahamiyatsiz bo'lib, o'yin davomida ham, jarima zarbasi sifatida ham bajarilgan harakatlarning aniqligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan belgilar sifatida tasniflanishi mumkin. Tana muvozanatini saqlashda malakali futbolchilarda mavjud bo'lgan bunday barqarorlik darajasi ular bilan an'anaviy dastur bo'yicha o'tkaziladigan mashg'ulotlarda vestibulyar analizator funksiyasini maqsadli yaxshilashga etarlicha jiddiy e'tibor berilmasligini ko'rsatadi. Tana muvozanatini saqlash reaksiyalari va pedagogik tadqiqot natijalari o'quv mashg'ulotlarining tadqiqot jarayonida vestibulokinetik mashqlar yordamida statik va dinamik muvozanatni saqlash funksiyasini maqsadli rivojlantirish imkoniyatini tasdiqladi (1-jadval).

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, o'yinchilarning NG da sinovdan oldin oyoq barmoqlarida baland turish, ko'zlari yopiq, qo'llar tepada turgan holda sinovda statik muvozanatni saqlash muddati tajriba oldidan $9,49 \pm 1,51$ sekundni tashkil etdi va tajriba oxirida u $10,8 \pm 1,87$ sek gacha ko'tarildi. ($r < 0,05$) yoki o'sishdagi nisbiy farq 14,54% ni tashkil etdi.

Tadqiqotal dastur bo'yicha mashq qilingan TG da bu qiymatlar $9,26 \pm 2,26$ va $15,13 \pm 3,56$ soniyani tashkil etdi. mos ravishda ($r < 0,001$). Ushbu qiymatning o'sishidagi nisbiy farq 63,4% ni tashkil qiladi.

Tajriba davomida standart dastur bo'yicha mashg'ulotlarda qatnashishni davom ettirgan nazorat guruhidagi futbolchilar o'rtasida boshning tez aylantirish harakati bilan sinovda muvozanatni saqlash davomiyligi tadqiqotdan oldin $12,37 \pm 1,81$ soniyani tashkil etdi, keyin - $14,17 \pm 2,02$ soniya. ($r < 0,05$), bunda tajriba oxirida balandlikning nisbiy farqi 14,55% ni tashkil etdi. TG da bu ko'rsatkichlar oshdi: $12,68 \pm 3,16$ sek.dan. $21,07 \pm 5,11$ sek gacha. mos ravishda ($r < 0,001$). Nisbiy farq 66,2% ni tashkil etdi.

Tajribadan oldin NG da tanani 90° ga egish holatida tananing aylanishi bilan sinovda dinamik muvozanatni saqlash muddati $13,41 \pm 2,23$ soniya, keyin esa - $15,13 \pm 2,44$ soniya. ($r > 0,05$), bunda bu qobiliyatning o'sishidagi nisbiy farq 12,83% ni tashkil etdi. TG futbolchilari uchun bu ko'rsatkichlar $13,83 \pm 3,56$ soniyani tashkil etdi. va $22,28 \pm 5,59$ sek. mos ravishda ($r < 0,001$), bu erda dinamik muvozanatni saqlashda barqarorlik rivojlanishining o'sishidagi nisbiy farq 61,10% ga teng bo'ldi.

1-jadval

**Tana muvozanatini saqlashda barqarorlikning rivojlanish tezligi
malakali futbolchilar nazorat va tadqiqotal
pedagogik tadqiqot paytida guruhlar. NG – n =12; TG – n =12**

Testlar	Guruh	Tajribadan oldin $\bar{X} \pm \sigma$	Tajribadan keyin $\bar{X} \pm \sigma$	NISBIY, %	t	P
Ko'zlar yumilgan, qo'llar yuqoriga ko'tarilgan oyoq barmoqlarida baland turish (sek.)	NG	$9,49 \pm 1,51$	$10,87 \pm 1,67$	14,54	2,12	<0,05
	TG	$9,26 \pm 2,26$	$15,13 \pm 3,56$	63,4	4,82	<0,001
Boshning tez aylantirish harakati bilan sinovda	NG	$12,37 \pm 1,81$	$14,17 \pm 2,02$	14,55	2,3	<0,05
	TG	$12,68 \pm 3,16$	$21,07 \pm 5,11$	65,2	4,8	<0,001

muvozanatni saqlash (sek)						
Tananing oldinga 90° egilgan holatida tananing aylanishi davomida muvozanatni saqlash (sek)	$\frac{NG}{TG}$	$\frac{13,41 \pm 2,23}{13,83 \pm 3,56}$	$\frac{15,13 \pm 2,44}{22,28 \pm 5,59}$	$\frac{12,83}{61,10}$	$\frac{1,8}{4,42}$	$\frac{>0,05}{<0,001}$

Tadqiqotdan ko'zlangan maqsadning mazmun mohiyatidan kelib chiqib, pedagogik tajriba davomida ikkala guruh futbolchilarida tinch holatda va tanaga 90o ga egilgan holatda 10 marta aylanish ta'siri fonida jarima zarbalarining aniqligini tekshirish natijalari qanday bo'lishini bilish qiziq.

Pedagogik tadqiqot paytida tanani 90 darajada oldinga egish holatida tananing 10 marta aylanishi, bu erda NG da an'anaviy dasturni o'qitadi va TG da mashg'ulotlar paytida muntazam ravishda vestibulokinetik mashqlarni bajaradi; keyin biz ishlab chiqqan metod bo'yicha jarimalarni takrorlashning aniqligini mashq qilish. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tinch holatda turgan NG futbolchilarida darvozaning chap burchagida o'rnatilgan nishonga (1 m²) 5 urinishda jarima zarbalari - penaltilar aniqliligi tajriba boshlanishidan oldin 3,47±0,54 martani tashkil etgan bo'lsa, tajribadan keyin aniq zarbalar soni biroz oshdi va 3,89±0,56 martani (r<0,05) tashkil etdi, bu yerda zarbalar aniqligining rivojlanishidagi nisbiy farq 12,1% ni tashkil etdi (1-jadval). TG futbolchilarida bu ko'rsatkichlar mos ravishda 3,35±0,49-4,17±0,58 martani tashkil etdi (r<0,01), bunda bu qiymatdagi nisbiy farq 24,5% edi.

2-jadval

Pedagogik tadqiqot davomida nazorat va tadqiqotal guruh futbolchilari o'rtasida jarima zarbalari aniqligini rivojlanish sur'ati.

CG – n =12; EG – n =12

Testlar	Guruh	Tajribadan oldin $\bar{X} \pm \sigma$	Tajribadan keyin $\bar{X} \pm \sigma$	YOKI, %	t	P
Dam olishda (yuksiz)						
5 ta urinishdagi penalti aniqligi: - chap nishonga	$\frac{NG}{TG}$	$\frac{3,47 \pm 0,54}{3,35 \pm 0,49}$	$\frac{3,89 \pm 0,56}{4,17 \pm 0,58}$	$\frac{12,1}{24,48}$	$\frac{1,84}{3,74}$	$\frac{>0,05}{<0,01}$
	$\frac{NG}{TG}$	$\frac{2,32 \pm 0,36}{2,23 \pm 0,55}$	$\frac{2,71 \pm 0,41}{3,67 \pm 0,88}$	$\frac{16,8}{64,6}$	$\frac{2,48}{4,81}$	$\frac{<0,05}{<0,001}$
10 ta tana aylanishining keyingi ta'siri fonida						
- chap nishonga	$\frac{NG}{TG}$	$\frac{0,95 \pm 0,13}{0,89 \pm 0,26}$	$\frac{1,09 \pm 0,15}{1,58 \pm 0,45}$	$\frac{14,7}{77,5}$	$\frac{2,44}{4,58}$	$\frac{<0,05}{<0,001}$
	$\frac{NG}{TG}$	$\frac{0,78 \pm 0,14}{0,75 \pm 0,21}$	$\frac{0,93 \pm 0,16}{1,31 \pm 0,36}$	$\frac{19,23}{74,7}$	$\frac{2,43}{4,65}$	$\frac{<0,05}{<0,001}$

Tajriba oldidan NGda 5 ta urinishda penaltidan o'ng nishonga aniq jarima zarbalari soni tajribadan oldin 2,32±0,36 martani, tajribadan keyin esa - 2,71±0,41 martani tashkil etdi (r<0,05), zarbalar aniqligining nisbiy o'sish farqi 16,8% ni tashkil etdi. TGda tajribadan oldin o'ng nishonga penaltidan zarbalar aniqligining ko'rsatkichlari 2,23±0,55 martani, tajribadan keyin esa 3,67±0,88 martani tashkil etdi (r<0,001), bunda zarbalar aniqligining o'sishidagi nisbiy farq 64,6% gacha oshdi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, tananing oldinga 90° egilgan holatida 10 marta aylanish ta'siri fonida barcha pozitsiyalarda jarima zarbalarining aniqlik ko'rsatkichlari sezilarli darajada pasaydi va shu bilan aniq maqsadli harakat harakatlarining ishonchligini ta'minlashda aylanma elementli burchak tezlanishlarining ustunligini yana bir bor tasdiqladi. Masalan, NG futbolchilarida gavnani 90o ga oldinga egilgan holatda 10 marta aylantirish ta'siri fonida 5 ta urinishda penaltidan chap nishonga aniq jarima zarbalarini soni tajribadan oldin $0,95 \pm 0,13$ martagacha kamaydi, tajribaning oxiriga kelib esa u sezilarsiz o'sish tendensiyasi bilan ajralib turdi va $1,09 \pm 0,12$ martani ($r < 0,05$) tashkil etdi, bunda bunday zarbalar aniqligining rivojlanishidagi nisbiy farq 14,7% ni tashkil etdi, TG da bu ko'rsatkichlar $0,89 \pm 0,26 - 1,58 \pm 0,45$ martaga ($r < 0,05$) oshdi, bu yerda bunday zarbalar aniqligining o'sishidagi nisbiy farq 14,7% ga oshdi, TG da bu ko'rsatkichlar: $0,89 \pm 0,26 - 1,58 \pm 0,45$ martani ($r < 0,001$) tashkil etdi, bu kattalikning o'sishidagi nisbiy farq 77,5% ni tashkil etdi, NG da 5 ta urinishda chap nishonga penaltidan zarba berish aniqligi tajribadan oldin $0,78 \pm 0,14$ martagacha, tajribadan keyin esa $0,93 \pm 0,16$ martagacha kamaydi ($r < 0,05$), bu yerda zarbalar aniqligini rivojlantirish o'sishining nisbiy farqi 19,23% ni tashkil etdi. TG da bu ko'rsatkichlar tajriba davrida mos ravishda $0,75 \pm 0,21 - 1,31 \pm 0,36$ martani tashkil etdi ($r < 0,001$), bunda penaltilar seriyasini bajarish aniqligining o'sishidagi nisbiy farq 74,7% gacha oshdi.

Xulosa. Keltirilgan tadqiqot natijalari tahlilidan ko'rinib turibdiki, TG futbolchilarida ham tinch holatda, ham qisqa muddatli aylanma yuklamaning ta'siridan keyingi sharoitlarda tajriba oxirida penaltidan jarima zarbalarini aniqligi sezilarli darajada oshadi va shu bilan ushbu guruhda qo'llanilgan eksperimental mashqlarning sezilarli darajada samaradorligini ko'rsatadi.

REFERENCES

1. Golomazov S.V. Kinesiologiya aniq harakatlar. M.: Sport akademiyasi matbuoti, 2003, -227 b.
2. Guba V.P. Futbolchilarning yaxlit tayyorgarligi / Darslik. M.: Sovet sporti, 2010, - 208 b.
3. Nekrasov D.P., Segal I.V. 15-16 yoshli futbolchilar o'rtasida jarima maydonchasi tashqarisidan zarbani yaxshilash / Vol . kv. Ish. Ekaterinburg, 2019 yil, - 58 b.
4. Xalmuhamedov R.D., Iseev Sh.T. 2014 yilgi Jahon chempionatida urilgan gollar tahlili / J.: Tula shtatining "Izvestiya" gazetasi. universitet. Jismoniy madaniyat. Sport, 2014 yil, 137-144-bet.
5. Radionov S.V., Dmitrenko E.V. Futbolchilarning raqobatbardosh faoliyatida gol urish uchun tayyorgarlik harakatlari va usullarini tahlil qilish / J.: Zamonaviy pedagogik ta'lim muammolari. Tiraspol, 2018, - p. 165-168.
6. Nazarenko A.S., Xasnutdinov N.Sh. Futbolchilarda vestibulyar tirnash xususiyati fonida tana muvozanatini tartibga solish / J.: Universitetning ilmiy eslatmalari. P.F. Lesgafta. 2016 yil, 1-son (131) – bet. 157-160.
7. Nazarenko A.S., Chinkin A.S. Vestibulyar tirnash xususiyati turli ixtisoslikdagi sportchilarning statokinetik barqarorligiga ta'siri / J.: Fan va sport: zamonaviy tendensiyalar. Qozon, 2015 yil, 2-son (7-jild), - b. 78-85.
8. Lyax V.I. Muvofiqlashtirish qobiliyatlari: diagnostika va rivojlanish. M.: TVT bo'limi, 2006, - 290 b.
9. Lola Tilapovna Davlatova JISMONIY TARBIYA VA SPORTDA SOG'LOMLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARINING DOLZARBLIGI VA AHAMIYATI // Scientific progress. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jismoniy-tarbiya-va-sportda-sog-lomlashtirish> texnologiyalarining-dolzarbligi-va-ahamiyati (дата обращения: 12.12.2022)
10. Sherali Hoshimovich G'Ofurov MALAKALI SPRINTCHILARNING SPORT MASHG'ULOTLARINI RIVOJLANTIRISHNING USULLARI // Academic research in

- educational sciences. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/malakali-sprinterchilarning-sport-mashg-ulotlarini-rivojlantirishning-usullari> (дата обращения: 28.12.2022).
11. Шерали Хошимович Гофуров, Баходир Хошимович Гофуров ЎЗБЕКИСТОНДА 5X5 ФУТБОЛ СПОРТ ТУРИНИ ОММАЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ КЎРИШ ҚОБИЛИЯТИДА НУҚСОНИ БОР ШАХСЛАР ҲАРАКАТ ФАОЛЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ // Scientific progress. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda-5x5-futbol-sport-turini-ommalashtirish-or-ali-k-rish-obiliyatida-nu-soni-bor-shahslar-arakat-faolligini-rivozhlantirish> (дата обращения: 15.11.2022)
 12. Lola Tilopovna Davlatova ADAPTIV SPORT O'YINLARINI (VOLEYBOL) O'QITISH METODIKASIDA HARAKAT USLUBLARI VA QOIDALARI // Scientific progress. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/adaptiv-sport-o-yinlarini-voleybol-o-qitish-metodikasida-harakat-uslublari-va-qoidalari> (дата обращения: 12.12.2022).
 13. Миржамоллов М.Х. ПАРА-СПОРТЧИЛАРНИНГ КИНЕМАТИК ҲАРАКАТ ИМКОНИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ // Fan-Sportga. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/para-sportchilarning-kinematik-arakat-imkoniyatlari-tahlili> (дата обращения: 12.12.2022)
 14. Sherali Hoshimovich G. O. MALAKALI SPRINTERCHILARNING SPORT MASHG'ULOTLARINI RIVOJLANTIRISHNING USULLARI // Academic research in educational sciences. – 2021. – №. 4.
 15. Л. Б. Собирова Эффективность использования специальных упражнений в профилактике нарушений роста у младших школьников // Academic research in educational sciences. 2021. №5.
 16. Lola Tilopovna Davlatova ADAPTIV SPORT O'YINLARINI (VOLEYBOL) O'QITISH METODIKASIDA HARAKAT USLUBLARI VA QOIDALARI // Scientific progress. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/adaptiv-sport-o-yinlarini-voleybol-o-qitish-metodikasida-harakat-uslublari-va-qoidalari> (дата обращения: 16.12.2022).
Sherali Hoshimovich G'Ofurov, Dilshod Baxtiyor O'G'Li Baxtiyorov, Umid Abdugaforovich Saidov МАКТАБГАЧА YOSHDAГИ BOLALARNI YENGIL ATLETIKA MASHQLARI ORQALI MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-yengil-atletika-mashqlari-orqali-mashg-ulotlarini-tashkil-etish> (дата обращения: 28.12.2022)